

IQTIDORLI O'QUVCHILAR UCHUN CHIZIQLI TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISH USULLARI

Abdullayeva Madinaxon Ma'mirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo‘nalishi talabasi

E-mail: abdullayevamadina0627@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada iqtidorli o‘quvchilar uchun chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari, xususan, Gauss va Kramer usullari batafsil tahlil qilinadi. Maqolada chiziqli tenglamalar sistemasining asosiy tushunchalari, ularning amaliy ahamiyati va qo‘llanilish sohalari keltiriladi. Gauss usuli o‘zining samaradorligi va oddiyliги bilan ko‘rib chiqiladi. Kramer usuli esa, determinantlar yordamida yechim topish jarayonini osonlashtiradi va u maxsus holatlarda juda samarali hisoblanadi. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, iqtidorli o‘quvchilar uchun qanday qilib samarali ishlatilishi mumkinligi haqida fikrlar bildiriladi. Natijada, ushbu tadqiqot chiziqli tenglamalar sistemasini sohasidagi bilimlarni chuqurlashtirish va iqtidorli o‘quvchilar uchun qo‘shimcha manba sifatida xizmat qiladi.

KALIT SO‘ZLAR: Chiziqli tenglamalar, tenglamalar sistemi, yechish usullari, Gauss usuli, Kramer usuli, matematik fikrlash, determinant, parametrlar, teskari matritsa, ozod had, Jordan usuli.

ANNOTATION: This article analyzes in detail the methods for solving a system of linear equations, in particular the Gaussian and Kramer methods for gifted students. The article presents the basic concepts of the system of linear equations, their practical significance and areas of applicability. The Gaussian method is considered with its efficiency and simplicity. The Kramer method, on the other hand, simplifies the process of finding a solution using determinants, and it is very effective in special cases. Opinions are expressed on the advantages and

ta'rifidan foydalanib, sistemani

$$A \cdot X = B$$

matritsali tenglama ko'rinishida yozish mumkin. Bu yerda, $A = (a_{ik})$ - asosiy matritsa, B – ozod hadlar ustun matritsasi va X - noma'lumlar ustun matritsasi.

Sistemaning asosiy matritsasi A maxsusmas bo'lib, A^{-1} uning tes-kari matritsasi bo'lsin. $A \cdot X = B$ tenglama ikkala qismini chapdan tes-kari A^{-1} matritsaga ko'paytiramiz va

$$A^{-1} \cdot A = E, \quad E \cdot X = X$$

tenglamlarni e'tiborga olsak,

$$X = A^{-1} \cdot B \quad (1)$$

tenglamani olamiz. (1) tenglama **tenglamalar sistemasi yechimini matritsa shaklda yozish yoki sistemani teskari matritsa usulida yechish formulasi** deyiladi. Shunday qilib, sistemani teskari matritsa usulida yechish uchun A kvadrat matritsa teskarisi A^{-1} quriladi va u chapdan ozod hadlar matritsasi B ga ko'paytiriladi.

Masala. Quyida berilgan chiziqli tenglamalar sistemalarini teskari matritsa usulida yeching:

$$1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 = 7 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 = 5 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -6 \\ -4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 9 \\ 5x_1 - 4x_2 - x_3 = -8 \end{cases}$$

$$1) X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Sistema yechimi: $(9; -5)$.

2) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ qism matritsa rangi sistema rangiga teng bo'lgani uchun sistema

dastlabki ko'rinishini unga teng kuchli quyidagi shakli bilan almashtiramiz:

$$\begin{cases} x_1 - 4x_3 = -2x_2 + 2 \\ 3x_1 + x_3 = -6x_2 + 5 \end{cases}$$

Yuqoridagi sistemani matritsalar usulini qo'llab yechish mumkin:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2x_2 + 2 \\ -6x_2 + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_2 + \frac{22}{13} \\ -\frac{1}{13} \end{pmatrix}.$$

Sistema aniqmas bo'lib, umumiy yechim ko'rinishlaridan biri $(-2x_2 + \frac{22}{13}; x_2; -\frac{1}{13})$ shaklda yozilishi mumkin. Bu yerda, $x_2 \in \mathbb{R}$.

3) Sistema asosiy matritsasi teskarisini Jordan usulida aniqlaymiz:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{16} & \frac{3}{8} & \frac{7}{16} \\ & & & \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{8} & \frac{7}{4} & \frac{11}{8} \\ & & & \frac{1}{16} & \frac{7}{8} & \frac{11}{16} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{16} & \frac{7}{8} & \frac{11}{16} \end{array} \right)$$

Sistema yagona yechimini teskari matritsa usuli formulasini qo'l-lab, quramiz:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{16} & \frac{3}{8} & \frac{7}{16} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{16} & \frac{7}{8} & \frac{11}{16} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Sistema yechimi: $(-2; -1; 2)$.

Har bir usul kabi teskari matritsa usuli o`zining afzallik va noqulaylik jihatlarga ega. Bir nechta asosiy matritsalarini aynan teng va biri-biridan faqat ozod hadlari ustuni bilan farq qiluvchi sistemalarni teskari matritsa usulida yechgan maqsadga muvofiq. Chunki, bir marta qurilgan teskari matritsa mos ozod hadlari ustuniga ko`paytiriladi va natija olinaveradi. Usulning noqulay jihati teskari matritsa qurish jarayoni bilan bog`liq bo`lib, ayniqsa, $\det A$ nolga yaqin bo`lganda ko`p xonali sonlar ustida hisob-kitoblarni talab etadi.

2. Sistemaning umumiy yechimi. Gauss usuli. Gauss usulining Gauss-Jordan modifikatsiyasi

m ta noma`lumli  $n$  ta chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan bo`lsin.

Agar sistema tenglamalarining birida x_k ($k = \{1, 2, \dots, m\}$) noma`lum  $+1$  koeffitsient bilan qatnashib, qolgan barcha tenglamalarida  $x_k$  noma`lumli hadlar mavjud bo`lmasa yoki yo`qotilgan bo`lsa, sistema  $x_k$  noma`lumga nisbatan ajratilgan yoki x_k noma`lum sistemaning ajratilgan noma`lumi deyiladi. Ajratilgan noma`lum bazis noma`lum deb ham yuritiladi.

Sistemaning har bir tenglamasi ajratilgan yoki bazis noma`lumga ega ko`rinishiga **noma`umlari ajratilgan** yoki **bazisga keltirilgan sistema** deyiladi. Har qanday birgalikdagi sistema o`zining ajratilgan yoki bazis noma`umlari tizimi mavjudligi bilan xarakterlanadi. Noma`lum-lari ajratilgan yoki bazisga keltirilgan sistemaning ajratilgan yoki bazis noma`umlari tizimiga tegishli bo`lmagan noma`umlari ajratilmagan, ozod yoki erkli noma`lumlar deb ataladi. Masalan,

quyidagi

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 & - x_5 = -1 \\ - x_2 + x_3 & 4x_5 = 7 \\ + 5x_2 & + x_4 - 3x_5 = 6 \end{cases}$$

noma`umlari ajratilgan yoki bazisga keltirilgan sistemada  $x_1$ ,  $x_3$  va  $x_4$  ajratilgan yoki bazis noma`umlari bo`lsa,  $x_2$  va  $x_5$  noma`umlari esa ozod yoki erkli noma`umlardir.

Agar noma`umlari ajratilgan yoki bazisga keltirilgan sistemaning har bir noma`umi uning ajratilgan yoki bazis noma`umlari tizimiga tegishli bo`lsa, sistema aniq, ya`ni yagona yechimga ega bo`ladi. Agarda noma`umlari ajratilgan sistema erkli noma`umlarga ham ega bo`lsa, aniqmas, ya`ni cheksiz ko`p yechimlarga ega bo`ladi.

Berilgan dastlabki shakldagi sistemaning **umumiy yechimi** deb, unga teng kuchli bo`lgan noma`umlari ajratilgan yoki biror-bir bazisga keltirilgan sistemaga aytiladi.

Sistemaning umumiy yechimini qurish usuliga esa **Gauss usuli** deyiladi. Sistemaning barcha yechimlarini topish uchun uning umumiy yechimini qurish yetarli. Berilgan sistemaning umumiy yechimini aniq-lash uchun uning ustida quyidagi elementar almashtirishlar bajariladi:

- 1) sistema tenglamalari o`rinlarini almashtirish mumkin;
- 2) sistema biror-bir tenglamasi ikkala qismini biror noldan farqli songa ko`paytirish mumkin;
- 3) sistema biror-bir tenglamasiga uning boshqa tenglamasini songa ko`paytirib, qo`shish mumkin.

Agar sistemani almashtirish jarayonida

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_m = 0$$

nol yoki trivial tenglama hosil bo`lsa, u o`chiriladi. Agarda,

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_m = b \quad (b \neq 0)$$

zid yoki qarama-qarshi tenglama hosil bo`lsa, sistemaning o`zi ham zid, ya`ni birgalikda emas.

Sistema umumiy yechimini qurish usuli – Gauss usulining bir necha modifikatsiyalari mavjud. Quyida **Gaussning klassik** yoki ixcham sxema usuli va **Jordan modifikatsiyalari** bilan tanishamiz.

Gaussning klassik yoki ixcham sxema usuli to`g`ri va teskari yurishlardan iborat. To`g`ri yurishda sistemaning asosiy matritsasi trapetsiyali yoki uchburchakli ko`rinishga keltiriladi. Teskari yurishda uning noma`lumlari ketma-ket ravishda aniqlanadi va umumiy yechim quriladi.

Masala. mavzuda Kramer formulalari yordamida yechilgan (1) sistemani Gaussning klassik usulida yeching.

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 7 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -5 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 7 \\ +4x_2 + x_3 = 9 \\ +\frac{7}{2}x_2 + \frac{5}{2}x_3 = \frac{9}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x_1 + x_2 - x_3 = 7 \\ +4x_2 + x_3 = 9 \\ -\frac{27}{8}x_3 = -\frac{27}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1. \end{cases}$$

Gauss usulining Jordan modifikatsiyasi mazmun-mohiyati quyidagidan iborat:

dastlabki normal ko`rinishda berilgan sistemaning kengaytirilgan $(A | B)$ matritsasi quriladi. Yuqorida zikr etilgan sistemani teng kuchli sistemaga aylantiruvchi elementar almashtirishlardan foydalanib, kengaytirilgan matritsaning chap qismida yoki uning qism ostida birlik matritsa hosil qilinadi. Bunda birlik matritsadan o`ngda yechimlar ustuni hosil bo`ladi. Gauss-Jordan usulini quyidagicha sxematik ifodalash mumkin:

$$(A | B) \sim (E | X^*).$$

Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish Gauss-Jordan usuli no-ma`lumlarni ketma-ket yo`qotish Gauss strategiyasi va teskari matritsa qurish Jordan taktikasiga asoslanadi. Teskari matritsa oshkor shaklda qurilmaydi, balki o`ng ustunda bir yo`la teskari matritsaning ozod hadlar ustuniga ko`paytmasi – yechimlar ustuni quriladi.

Masala. mavzuda Kramer formulalari yordamida yechilgan sistemalarni Gauss-Jordan usulida yeching.

$$1) \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 4 & 2 & 3 & | & -5 \\ 1 & 3 & -2 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 8 & 0 & 5 & | & -19 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & | & -13 \\ -27 & 0 & 0 & | & 81 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 1 & 0 & 0 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 4 & 5 & -3 & | & -5 \\ 1 & 3 & -2 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 14 & 0 & 2 & | & -40 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & | & -13 \\ \hline 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix}$$

Sistema aniqmas bo`lib, umumiy yechim ko`rinishlaridan biri
($x_1; -5x_1 - 13; -7x_1 - 20$) shaklga ega. Bu yerda, x_1 erkli noma`lum va $x_1 \in \mathbb{R}$.

$$3) \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 4 & 5 & -3 & | & -4 \\ 1 & 3 & -2 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & | & 7 \\ 14 & 0 & 2 & | & -39 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 & | & -13 \\ 0 & 0 & 0 & | & 1 \\ 7 & 0 & 1 & | & -20 \end{pmatrix}$$

Sistemaning ikkinchi tenglamasi zid tenglama. Demak, sistemaning o`zi ham zid, ya`ni birgalikda emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev, F.H.Haydarov ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI (o`quv qo`llanma) Toshkent «Tafakkur-bo`stoni» 2019
2. U.X.Narzullayev, A.S.Soleev, X.X. Ro`zimuradov ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASIDAN MASALA VA MASHQLAR
3. D.Yunusova, A.Yunusov ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI MODUL TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TAYYORLANGAN MISOL VA MASHQLAR TO`PLAMI.
4. D.Saparbayeva ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI (uslubiy qo`llanma) Urganch-2016
5. G.G`aymnazarov, O.Gaimnazarov Algebra va sonlar nazariyasidan masalalr yechish (chiziqli fazo , chiziqli operatorlar va guruhlar)